

EKOLOGIK TIZIM. FIZIK VA MATEMATIK MODELLASHTIRISH

Qudratov Almardon Nurmamat o'g'li

Termiz Davlat Universitetining

Matematika ta'lim yo'nalishlari bo'yicha 2 - kurs magistranti

alimardonqudratov737@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8068226>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekologik tizim haqida ma'lumot berilgan va ulardagi muammolarga yechimlar aytilgan. Fizik va matematik modellashtirish haqida to'liq ma'lumot berilgan

Kalit so'zlar: biotik, antropogen, ekotizm, suv, havo, tuproq, geologik, geografik, oddiy akvarium, global ekotizm, Makroekotizm, Mezoekotizm.

Tabiiy jarayonlarni organish, unda yuzaga kelayotgan ozgarishlarni bilish azal-azaldan insoniyatni qiziqtirib kelgan.

Atrof muhitga ta'sir etuvchi ekologik omillarni quydagilarga ajratish mumkin: abiotik (jonsiz tabiat); biotik (jonli mavjudot); antropogen (tabiatga inson tomonidan korsatilayotgan ta'sirlar). Hozirgi kunda atrof-muhitga, ekotizimdagi ozgarishlarga inson faoliyatining ta'siri juda katta bolmoqda.

Tabiiy resurslardan foydalanish, mahsulot ishlab chiqarish keskin rivojlanib bormoqda. Ekotizimlardagi barqarorlikni saqlab qolish, tolerantlik qonunini buzilmasligi uchun insoniyatdan oqilona faoliyat yuritish talab etiladi.

Insoniyat faoliyati tufayli yer sharida juda katta miqdorda mahsulotlarning istemoli hamda yer yuzida mahsulot yetishtirishning osib borishi, chiqindilar miqdorini oshib borishiga sabab bolmoqda. Bu jarayonlar ekotizimdagi barqarorlikni buzishga va ekologik tanglikni vujudga keltirmoqda. Bu esa oz navbatida tirik organizmlarning barqaror rivojlanishiga xavf solmoqda. Ma'lumki tirik organizmlar-biotik muhit, ma'lum shartlarda ya'ni mavjudlik

sharti bajarilganda yashay oladilar. Tirik organizmlarni yashash joylarini 4 - ga ajratish mumkin: 1) suv; 2) havo; 3) tuproq; 4) boshqa organizmlarda.

Mavjudlik sharti deb hayot uchun zarur bolgan atrof muhit omillariga aytiladi, ya'ni ularsiz organizmlar yashay olmaydi. Tabiatda tirik organizmlar bir - birlari bilan bogliq ravishda ma'lum geologik - geografik muhitda yashaydi.

Tirik organizmlarning jonsiz tabiat bilan ozaro bogliqligini ekologiyada ekologik tizim (ekotizm) deb yuritiladi (1- rasm). Ekotizm iborasini anglash uchun quydagi tushunchalar bilan tanishamiz: Biosenoz (yunoncha: "bios" - hayot; senoz - umumiy) tirik organizmlarning (osimliklar, zamburuglar, hayvonlar va mikroorganizmlar) tabiat bilan ozaro bogliqligi, u bilan moddiy va energetik bogliqligidir. Biosenozlar yigindisi yer sharida global ekotizimni paydo qiladi va u biosfera deb nomlanadi.

Ekotizm tushunchasi keng qamrovli bolib, biosferadan tortib oddiy akvariumgacha oz ifodasini topishi mumkin. Odatda ekotizimlarni quyidagi guruhlariga ajratadilar:

1. Mikroekotizm - (masalan bir qatra kol suvi; bir daraxt tanasi)
2. Mezoekotizm - (masalan ormon, kol va h.k.)
3. Makroekotizm - (okean, kontinent va h.k.)
4. Global ekotizm - biosfera.

Ekotizimdagi jarayonlarni modellashtirishning maqsadi modellashtirish yordamida ekotizimda vujudga keladigan o'zgarishlarni baholash va oqibatlarini bashoratlashdan iborat. Modellashtirish ekotizimdagi jarayonlarni bilish uslubi sifatida amalda keng qollaniladi. "Model" - sozining lugaviy ma'nosi - "nusxa" deganidir. Ekotizimdagi jarayonlarni modellashtirish, umuman modellashtirishni ikki turga ajratish mumkin:

- 1) fizik modellashtirish;
- 2) matematik modellashtirish;

Fizik modellashtirishda organilayotgan jarayonlarning fizik modeli vujudga keltiriladi. Ya'ni jarayonning barcha fizik xossalari saqlanib qolinishiga harakat qilinadi.

Matematik modellashtirishda jarayonlar matematik ishoralar, belgilar, mantiqiy ketma - ketliklar bilan ifodalanadi. Masalan mexanikada keng qollaniladigan uzluksizlik tenglamasi; harakat miqdorining, massaning, energiyanning saqlanish qonunlari va.h.k. Ma'lumki barcha matematik modellar qandaydir sxema va gipotezalarga asoslangan. Shuning uchun tuzilgan matematik modellarda jarayonlarni ifodalash sifati ham har xil boladi.

Matematik modellashtirishda zamonaviy komyuter imkoniyatidan keng foydalanish mumkin. Ya'ni matematik tenglamalarni sonli usulda yechish bilan xulosalar olish mumkin.

Modellashtirish jarayonida modellashtirishning ikki turidan ham foydalanish mumkin. Bunday modellashtirishga "gibrid" modellashtirish deyiladi. Masalan biron - bir jarayonning fizik modeli yaratiladi va uni boshqarish esa kompyuter yordamida amalga oshiriladi yoki jarayon fizik modelda kuzatiladi, olchov natijalari va hisoblash ishlari kompyuter yordamida bajariladi.

Harakat tenglamalari. Energiyaning saqlanish qonuni. Atrof muhitda sodir bolayotgan jarayonlar mexanikaning asosiy qonunlari asosida ifodalanadi. Atrof muhitni ifloslantiruvchi moddalar suyuqlik yoki gaz oqimi korinishida harakatlanadi. Shu sababdan ularni parametrlarini aniqlash uchun mexanikada kop qollanadigan harakat tenglamalaridan foydalanadilar.

Harakat tenglamasini keltirib chiqarish uchun nazariy mexanika fanidan ma'lum bolgan Dalamber prinsipidan foydalanamiz. Muvozanatdagi suyuqlikning differensial tenglamasiga inersiya kuchlarini qoshib quyidagi ifodaga kelamiz

Bu yerda ρ - tezlik gradient, ρ - bosim gradienti, m - massa kuchlarining koordinata oqlariga proeksiyasi. Bu tenglamalar tizimiga ideal oqimlar harakatining differensial tenglamasi deyiladi. U birinchi marta Eyler (1775 y) tomonidan taklif qilingan. Amaliy masalalarni yechishda tenglamani ogirlik kuchini inobatga olgan Holda integrallaymiz. Buning uchun (1.1) tenglamaning ikki tomonini mos ravishda dx , dy , dz ga kupaytirib qoshamiz:

Suv havzalariga tashlanadigan oqova suvlarni matematik modellashtirish

Tabiatdagi suvga faqat suv resurslari emas, balki butun jonli mavjudot, jumladan inson uchun ham ozuqa manbai va yashash muhiti deb qarash lozim. Suvsiz hayot taraqqiyotini va tirik organizmlarning qayta tiklanishini tasavvur qilib bo'lmaydi.

Suv resurslaridan oqilona foydalanish va ularni asrash ekologik izlanishlarni olib borishni talab etadi.

Yer yuzida paydo bo'lgan gidrografik tizim (daryolar, ko'llar, dengiz va okeanlar) o'z navbatida kanalizatsiya vazifasini ham bajaradi. Shunday tabiat, biosfera va insoniyat taraqqiyoti o'rtasida tabiiy muvozanatni saqlab boradi.

Bu global tizimda daryolar kollektor sifatida faqat ma'lum xududlarni oqova suvlardan (ifloslantiruvchi moddalardan - IM) tozalamasdan, balki IMni ma'lum masofalarga vaqt davomida tarqalishiga xizmat qiladilar. Natijada tabiiy suvlarning miqdori va sifatini belgilaydilar.

Suvlarning tarkibi va sifati tabiiy va antropogen jarayonlarga bogliqdir. Suv sifati va tarkibiga quyidagi faktorlar ta'siri ahamiyatli:

suv xavzasiga tushayotgan va undan chiqayotgan kimyoviy elementlar;

ifloslantiruvchi moddalarning (IM) suvda uzatilishi va parchalanishi;

ifloslantiruvchi moddalarning (IM) suvning tabiiy komponentlari bilan o'zaro ta'siri va uzatilish jarayonida kimyoviy jarayonlar;

suv xavzasida vujudga keladigan biologik, fizika-kimyoviy va fizik jarayonlar;

Yuqorida bildirilgan kompleks jarayonlar suv manbasining gidrologik, gidravlik va morfologik xarakteristikasi bilan bogliqdir.

Suv manbasining sifati ifloslantiruvchi modda xarakteriga va suvning oz- ozini tozalash xususiyatiga bogliqdir.

Ifloslantiruvchi moddalarning (IM) biosferadagi migrasiyasini kuzatib shunday xulosa qilish mumkinki, har qanday tabiatni asrash uchun olib borilgan tadbir, Bu omillar IM parchalanishiga, aralashishiga va uzatilishiga togridan - togrida ta'sir korsatadilar.

IM daryo suvlarida parchalanishiga va kamayib borishi daryo oqimining turbulentslik tartibi bilan bogliqdir.

Suv havzalarida ekologik izlanishlar olib borilishi yer usti va yer osti suvlar holatini ekologik talablar asosida saqlab qolishini, suv manbalariga korsatilayotgan salbiy ta'sirlarni ruxsat etilgan me'yorlarini belgilash va ularni oshib ketmasligini ta'minlaydi.

Suv havzalarida IM me'yorlari sifatida ruxsat etilgan konsentratsiya miqdori (REM) qabul qilingan.

Suv manbalari sifatini me'yorlashdan asosiy maqsad - suv tarkibi va sifatini shunday saqlab qolish kerakki, bu holatda suvdan foydalanish inson salomatligiga salbiy ta'sir korsatmasin, ekologik qulay sharoit vujudga kelsin va suvdan foydalanuvchilar uchun zaruriy sharoit paydo bolsin.

Atrof muhitga salbiy ta'sir korsatadigan IMning suv va havo basseyinida taqsimotini va uning tarqalishini ifodalash uchun hozirgi zamon fan yutuqlaridan keng foydalanilmoqda.

IMlarning suv, havo va tuproqdagi miqdorini aniqlash, ularni baholash va bashoratlash hozirgi kunning dolzarb muammolaridan hisoblanadi. Bu tafsilotlarni amalga oshirishda mexikaning asosiy qonuniyatlaridan (massaning saqlanish qonuni, energiyaning saqlanish qonuni) keng foydalanishni talab etadi.

Tabiiy muhitda oqova va tashlamalar tarkibidagi IMning tarqalishi va taqsimotini organish, baholash va bashoratlash uchun fizik va matematik modellashtirishdagi uslublardan keng foydalaniladi.

Bu yonalishda talabalardan ekotizimdagi jarayonlarni fizik modellashtirish asoslarini va uning negizida jarayonlarni baholash uslublarini bilish talab etiladi.

Ekotizimdagi jarayonlarni matematik modellashtirish asosida IMlarning suv havzalarida va atmosferada tarqalishi va taqsimotini ifodalash, olingan tenglamalarni analitik va sonli usullarda yechib, natijalar olishga qaratilgan.

Asosiy tenglamalar. Ifloslantiruvchi moddalarning (IM) suv havzalarida taqsimotini va tarqalishini modellashtirishda bir necha modellar mavjud.

References:

1. Yu.A. Afanasev i dr. Monitoring i metodi kontrolya okrujayushey sredi M.Izdatelstvo MNEPU, 2001 - 332 s.
2. A.A.Bekker, T.B.Agaev "Oxrana i kontrol zagryazneniya prirodnoy sredi Gidrometeoizdat, 1989 -288 s.
3. P.M.Alabujev, V.B.Geronimus - Teoriya podobiya. Modelirovaniya - M.1968 -200s.
4. L.S.Jerald - Environmental modeling, Sity Jowa, 1996 -650 c.
5. M.Gilbert - Introduction to environmental engineering.New Jersey, 1997. 630 c.
6. A.K.Kikoin, I.K.Kikoin - Molekulyarnaya fizika - M.Nauka, 1978 -400.
7. V.S.Borovkov - Ruslovie prosessi i dinamika potokov na urbanizirovannix territoriyax L. Gidrometeoizdat,1989 -320 s.
8. D.Djankoli - Energiya, kolebaniya, volni - Mir, 1989g.50 s.
9. G.I.Marchuk - Matematicheskoe modelirovanie v probleme okrujayushey sredi M.Nauka; 1982 g.320 s.
10. V.M.Lyatxer - Gidravlichesкое modelirovanie -M. Eneroatomizdat,1984 -390 s
11. K.Latipov, A.Arifjanov- Voprosi dvijeniya vzvesenesushego potoka v ruslax. Tashkent, 1994 - 110 s.
12. Marchuk, G.I. Methematical Modeling in the Environment Problem. M.:Nauka, 1982. 320 p.
13. Marchuk, G.I., Aloyan, A. E. Dynamics and Kinetics of Gas Impurities and Sprays in the Atmosphere and Their Impact on the Biosphere. International Scientific Applied Journal Biosphera, V.1, №1, July 2009, P. 48-57.